

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОЛЛАРИНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Зайтханов Аскар Анварович
Бекжанова Ольга Есеновна
Ризаев Элёр Алимджанович

Ташкентский государственный стоматологический институт

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737162>

АННОТАЦИЯ

В исследованиях проведена оценка окислительного стресса ротовой жидкости у пациентов с воспалительными осложнениями дентальной имплантации. Результаты клинических исследований показали, что индексные показатели состояния периимплантной прогрессивно возрастают при увеличении тяжести периимплантного поражения. Индексные показатели кровоточивости, подвижность зубов, состояния тканей периимплантной зоны, глубины пародонтальных карманов и костной ткани у пациентов с мукозитом и периимплантитом были значительно выше таковых группы контроля (без имплантов) и пациентов с имплантами без осложнений. Результаты могут быть использованы для оптимизации традиционных средства диагностики, в прогнозировании состояния болезни, в мониторинге лечения кариеса зубов.

Ключевые слова: дентальная имплантация, осложнения дентальной имплантации, периимплантный мукозит, периимплантит, окислительный стресс ротовой жидкости.

Zaitxanov Askar Anvarovich
Bekjanova Olga Yesenovna
Rizaev Elyor Alimdjanovich
Tashkent State Dental Institute

CLINICAL MANIFESTATIONS OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION

ANNOTATION

The study assessed the oxidative stress of the oral fluid in patients with inflammatory complications of dental implantation. The results of clinical studies have shown that the index showed the state of the peri-implant progressively increase with increasing severity of the peri-implant lesion. Index indicators of bleeding, tooth mobility, the state of tissues of the peri-implant zone, the depth of periodontal pockets and bone tissue in patients with mucositis and peri-implantitis were significantly higher than those of the control group (without implants) and patients with implants without complications. The results can be used to optimize traditional diagnostic tools, predict the state of the disease, and monitor the treatment of dental caries.

Key words: dental implantation, complications of dental implantation, peri-implant mucositis, peri-implantitis, oral fluid oxidative stress.

Zaitxanov Askar Anvarovich
Bekjanova Olga Yesenovna
Rizaev Elyor Alimdjanovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

DENTAL IMPLANTATSIYA YANGILISH ASORATLARINI KLINIK KO'RSATISHLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot tish implantatsiyasining yallig'lanish asoratlari bo'lgan bemorlarda og'iz suyuqligining oksidlovchi stressini baholadi. Klinik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, indeks peri-implantning holati peri-implant lezyonning kuchayishi bilan asta-sekin o'sib borishini ko'rsatdi. Qon ketishining indeks ko'rsatkichlari, tishlarning harakatchanligi, peri-implant zonasi to'qimalarining holati, shilliq qavati va peri-implantitli bemorlarda periodontal cho'ntaklar va suyak to'qimalarining chuqurligi nazorat guruhi (implantsiz) va bemorlarga qaraganda ancha yuqori edi. asoratsiz implantlar bilan. Natijalar an'anaviy diagnostika vositalarini optimallashtirish, kasallikning holatini bashorat qilish va tish kariesini davolashni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tish implantatsiyasi, tish implantatsiyasining asoratlari, periimplant shilliq qavati, periimplantit, og'iz suyuqligining oksidlanish stressi.

Зубные имплантаты устанавливаются непосредственно в кость, процесс прикрепления импланта осуществляется посредством остеоинтеграции, эффективность которой зависит от многих факторов и часто не приводят к оптимальному финальному результату [8,13,14,16]. Наиболее частыми осложнениями зубной имплантации являются периимплантный мукозит (ПИМ) и периимплантит (ПИИ).

Мукозит и периимплантит представляют собой участки имплантации с клиническими признаками воспаления различной тяжести и глубины. Периимплантный мукозит (ПИМ) – это воспаление на уровне слизистой оболочки вокруг имплантата [6,9] без потери костной ткани; для периимплантата (ПИИ) наряду с признаками воспаления периимплантных тканей характерна потеря кости, поддерживающей имплант [3,4,5,10,15].

В связи с чем целью настоящих исследований явилась оценка окислительного стресса ротовой жидкости у пациентов с воспалительными осложнениями дентальной имплантации.

Материалы и методы. Исследования проведены на базе кафедры факультетской терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного стоматологического института.

Диагноз мукозит и периимплантит формулировали на основании клинической характеристики периимплантита, предложенной Рабочей группой 4 Всемирного семинара 2017 г. «Классификация заболеваний пародонта и периимплантита». [1,2,6,11]

До начала исследований осуществлялось клиническое обследование пациентов. Учитывалась глубина зондирования;

степень и характер воспаления тканей, уровень сохранности сформированного эпителиального барьера; плотность и сохранности сформированной соединительной ткани; уровень деструкции кости в зоне имплантации. Диагноз мукозит ставили при воспалении эпителиальной ткани с нарушением эпителиального барьера и глубиной зондирования до 3,0мм; периимплантит средней степени характеризовался пародонтальными карманами глубиной 3,0 – 5,0 мм и потерей кости до 3,0мм; тяжёлый периимплантит имел пародонтальные карманы глубиной более 5 мм и потерю костной ткани более 3,0мм [9].

Оценка степени кровоточивости периимплантной зоны осуществлялась в баллах индекса слизистой оболочки имплантата (ИМ) [9]; состояние слизистой периимплантной зоны оценивали в баллах индекса ткани слизистой оболочки периимплантата [7,12], подвижность импланта оценивали по Д.А.Энтину; глубину карманов измеряли градуированным зондом; состояние костной ткани периимплантной зоны оценивали в баллах по Tovanovic S. A. (1990) и Spieker H (1991).

Для количественных переменных рассчитывались средние и их стандартное отклонение. Все статистические анализы выполнялись с использованием IBM SPSS Statistics 15. Показатель эффективности установлен на уровне $P \leq 0,05$.

Результаты и обсуждения. Результаты клинических исследований показали, что индексные показатели состояния периимплантной прогрессивно возрастают при увеличении тяжести периимплантного поражения (Таблица 1).

Таблица 1.

Результаты клинического обследования пациентов с воспалительными осложнениями дентальной имплантации

Симптомы	Контроль безимплантов	Пациенты с имплантатами			
		Без осложнений	Мукозит	Периимплантит	
				средней тяжести	тяжелый
1. Кровоточивость Балл (по Grech D., 2016)	0,65 ±0,02	0,72 ±0,03	1,20±0,05*	1,85±0,08*^	2,65 ±0,13*^x
2. Подвижность, балл (по Энтину А.Д.)	0,71 ±0,03	0,80 ±0,03	1,32±0,06*	1,82±0,09*^	2,33±0,11*^x
3. Индекс ткани слизистой оболочки, балл (Арзе Р., 1991)	0,21 ±0,01	0,25 ±0,01	1,62±0,08*	2,03±0,10*^	2,68±0,13*^x
4. Глубина ПК, мм	1,40 ±0,07	0,71 ±0,07	2,20±0,10*	2,70±0,12*^	4,62±0,21*^x
5. Состояние костной ткани, балл (Tovanovic S.A. 1991)	0,32 ±0,02	0,64 ±0,03	0,64±0,03*	1,32±0,05*^	2,24±0,11*^x

Примечание: * - $p < 0,05$ по отношению к контролю;

^ - $p < 0,05$ по отношению к без осложнений;

x - $p < 0,05$ по отношению к мукозиту;

o - $p < 0,05$ по отношению к периимплантиту средней тяжести.

Так, индексные показатели кровоточивости, подвижность зубов, состояния тканей периимплантной зоны, глубины пародонтальных карманов и костной ткани у пациентов с мукозитом и периимплантитом были значительно выше таковых группы контроля (без имплантов) и пациентов с имплантатами без осложнений. Как показано в таблице 1, степень кровоточивости возрастала с 0,65± 0,02 балла до 0,72 ± 0,03 балла у пациентов с имплантатами без осложнений, достигала 1,20 ± 0,05 балла при мукозите и 1,85 ± 0,08 – 2,65 ± 0,13 баллов при среднем и тяжелом периимплантите; соответствующая динамика подвижности зубов составила 0,71± 0,03; 0,80 ± 0,03; 1,32 ± 0,06; 1,82±0,09 и 2,33±0,11 баллов; индекса состояния тканей слизистой периимплантной зоны – 0,21± 0,01; 0,25 ± 0,01; 1,62 ± 0,08; 2,03 ± 0,10 и 2,68 ± 0,13 баллов; глубины пародонтальных карманов соответственно 1,40± 0,07; 1,71 ± 0,07; 2,20 ± 0,10; 2,70 ± 0,12 и 4,62 ± 0,21 мм.; а состояния костной ткани периимплантной зоны 0,52± 0,02; 0,64 ± 0,03; 0,70 ± 0,03; 1,32 ± 0,05 и 2,24 ± 0,11 баллов. Таким образом установлена значимая разница ($P < 0,05$) между контрольной группой пациентов пациентами с имплантатами без осложнений и пациентами с мукозитом и периимплантитом различной тяжести. Установлена повышенная резорбция кости при периимплантите (Таблица 1).

Полученные результаты способствуют расширению представлений о патогенезе воспалительных осложнений дентальной имплантации, а также коррекции поддерживающей терапии за счёт включения в неё антиоксидантов. Результаты могут быть использованы для оптимизации традиционных средства диагностики, в прогнозировании состояния болезни, в мониторинге лечения и т. д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бекжанова О.Е., Ризаев Э.А., Олимжонов К.Ж.// Совершенствование организации лечения заболеваний пародонта в медицинских стоматологических учреждениях. Проблемы биологии и медицины. №3 (119) 2020. С.173-178
2. Бекжанова О.Е., Ризаев Д.А., Ризаев Э.А., Олимжанов К.Ж.// Интегральная оценка популяционного риска генерализованного поражения пародонта. Российский стоматологический журнал. Том 24 • 5 • 2020. С. 312-317
3. Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж. Антиоксидантная активность смешанной слюны человека в норме // Экология человека. 2017. № 6. С. 36–40.
4. Быков И.М., Севостьянов И.А., Швец О.В., Гайворонская Т.В., Литвинова М.Г. Влияние денальной имплантации на состояние баланса антиоксидантно-прооксидантной системы ротовой жидкости больных частичной адентией // Кубанский научный медицинский вестник. 2018; 25(5): 22-27. DOI: 10.25207 / 1608-6228-2018-25-5-22-27
5. Дыгов Э.А. Эффективность лечения и профилактики заболеваний периимплантной зоны у пациентов с протетическими конструкциями: Автореф. дис. ...к.м.н., Волгоград, 2016. – 25С.
6. Ешиев А.М., Алиев А.М. Комплексное лечение периимплантитов и применением синего света и иммуномодулятора тималина // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26275> (дата обращения: 14.06.2021).
7. Михальченко Д. В., Яковлев А. Т., Бадрак Е. Ю., Михальченко А. В. Проблема воспаления в периимплантных тканях и факторы, влияющие на его течение (обзор литературы) // Волгоградский научно-медицинский журнал. -2015. - №4. - С.15 – 19.
8. Academy Report: PM and Peri-implantitis: A Current Understanding of Their Diagnoses and Clinical Implications. Journal of Periodontology 2013, 84, 436-443, doi:10.1902/jop.2013.134001.
9. Apse P, Zarb GA, Schmitt A, Lewis DW. The longitudinal effectiveness of osseointegrated dental implants. The Toronto study:peri-implant mucosal response // Int J Periodontics Restorative Dent. 1991;11(2):94–111.
10. Esquivel-Chirino, C., Gómez-Landeros, J. C., Carabantes-Campos, E. P., Carmona-Ruiz, D., Valero-Princet, Y., Márquez-Correa, C., & Morales-González, J. A. (2021). The Impact of Oxidative Stress on Dental Implants. European Journal of Dental and Oral Health, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.24018/ejdent.2021.2.1.37>
11. French D, Cochran DL, Ofec R. Retrospective cohort study of 4,591 Straumann implants placed in 2,060 patients in private practice with up to 10-year follow-up: the relationship between crestal bone level and soft tissue condition. Int J Oral Maxillofac Implants.2016;31(6):e168–78 Claims the implant mucosal index to monitor peri-implant conditions.
12. Ghallab N.A. Diagnostic potential and future directions of biomarkers in gingival crevicular fluid and saliva of periodontal diseases: Review of the current evidence. Archives of Oral Biology 2018, 87, 115-124, doi:<https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2017.12.022>.
13. Gul S. S., Abdulkareem A. A., Sha A.M., an Rawlinson A. Diagnostic Accuracy of Oral Fluids Biomarker Profile to Determine the Current and Future Status of Periodontal and Peri-Implant Diseases // Diagnostics (Basel). 2020 Oct; 10(10): 838. Published online 2020 Oct 18. doi: 10.3390/diagnostics10100838PMCID: PMC7603129 PMID: 33081038
14. Mahvash Mousavi Jazi,¹ Hamid Reza Sadeghi Pour Rodsari,² and Faezeh Mirmiran Level of Oxidative Stress Markers in Peri-Implant Crevicular Fluid and Their Correlation with Clinical Parameters // J Dent (Tehran). 2015 May; 12(5): 340–346. PMCID: PMC4749098 PMID:
15. Mohanty R., Sudan P.S., Dharamsi A. M, Mokashi R., Misurya A. L. Risk Assessment in Long-term Survival Rates of Dental Implants: A Prospective Clinical Study // Pradeepta Kaushal The Journal of Contemporary Dental Practice, May 2018;19(5):587-590
16. Monje A., French D., Nart J., Rakic M. Insights into the Clinical Diagnosis of Peri-implantitis: to Probe or No tto Probe // PERI-IMPLANTITIS (I DARBY, SECTION EDITOR) // Current Oral Health Reports^ Onlain 11 August, 2020. - Springer Nature Switzerland AG 020<https://doi.org/10.1007/s40496-020-00277-z>

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000